

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА В УПРАВЛЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Азизтаева Феруза Алпамишевна
Джизакский политехнический институт
Кафедра «Экономика и менеджмент».
Старший преподаватель кафедры

Аннотация: Она призвана помочь студентам сформировать знания и навыки об организационной структуре управления, типах организационных структур и проектировании организационных структур через основные слова и словосочетания, а также проблемы и проблемные вопросы.

Ключевые слова: Типы организационных структур, Организационная структура, смешанная структура, государственные органы, матричная, дивизиональная, ступенчатая, внешний фактор, внутренний фактор, гибкая структура.

Annotation: It is to help students to form knowledge and skills about the organizational structure of management, types of organizational structures, and designing organizational structures through the basic words and phrases, as well as issues and problematic questions.

Key words: Typical organizational structure, Organizational structure, mixed structure, state body, matrix, divisional, graded, external factor, internal factor, flexible structure.

Организационная структура управления подразумевает количество и состав звеньев и этапов управления. Простая и понятная организационная структура управления гарантирует его высокую эффективность, то есть чем меньше уровней и звеньев в организационной структуре управления, тем эффективнее управление.

Контрольные соединения представляют собой независимые элементы конструкции, выполняющие одну или несколько задач. Элементами структуры являются их подразделения и работники аппарата управления.

Уровни управления – это совокупность определенных звеньев на определенном уровне управления. По этому признаку организационные структуры управления бывают многоуровневыми (многоуровневыми), трехуровневыми, двухуровневыми (уровневыми). Соединение ступеней и стыков может быть вертикальным и горизонтальным. Вертикальные связи указывают на отношения между руководителями и их подчиненными, а горизонтальные связи указывают на отношения между равноправными звеньями и элементами управления.

Организационные структуры весьма разнообразны, но имеют общие последовательные взаимоотношения и подчиняются законам.

Основными типами организационной структуры управления являются линейный и функциональный. На основе их сочетания формируются различные линейно-функциональные структуры.

А. На
подкладке.
Функциональный..

В.

Д. Линейный состав.

Е. Линейный функционал.

Рисунок 1. Организационные структуры управления.

Условные символы: R — лидер, В- босс, Он мастер, F – функциональный лидер, SH - штаб, 1,1; 1,2;1,3 - Функциональные отделы.

Линейная структура характеризуется тем, что ее нижние звенья управления непосредственно подчинены вышестоящему руководителю. При линейной структуре каждый сотрудник подчиняется одному руководителю и связан с вышестоящей системой только через него. Положительными сторонами линейной конструкции являются ее простота, надежность и экономичность. Каждый руководитель несет ответственность за результаты

работы всего коллектива. Это приводит к централизации полномочий по принятию стратегических и текущих решений.

Линейные структуры целесообразно использовать в тех случаях, когда круг решаемых задач не широк и эти задачи легко решить. Чисто линейное управление применяется редко, в основном в бригадах, подразделениях, ротах и малых предприятиях.

Основным недостатком линейной конструкции является отсутствие тщательного согласования соединений. Руководитель должен быть универсальным специалистом и охватывать все стороны деятельности всех подчиненных.

Функциональная структура основана на распределении задач управления между функциональными подразделениями и руководителями. Оно возникло в связи с развитием специализации и усложнением управления.

В функциональной структуре управленческие указания относительно компетентны, но принцип единоличного руководства не соблюдается. По мере увеличения количества функциональных суставов круг задач, которые каждый сустав решает самостоятельно, сужается. Суть проблемы не в том, что каждое звено заинтересовано в решении в первую очередь своей проблемы, а в том, что ни одно звено не может решить эту задачу достаточно обоснованно и правильно, решения фрагментированы, в том, что она остается неполной. Это усложняет управление и снижает его эффективность. Недостатки организации линейной структуры и функциональной структуры привели к созданию совместных, прикреплённых структур - линейно-штатных, линейно-функциональных и других структур.

В линейно-штабной структуре за основу принята линейная структура, но в каждом звене с нижестоящим звеном управления создаются штабы для решения некоторых важных задач. Штабы готовят квалифицированные решения, но руководитель линейной структуры утверждает и направляет на

нижестоящие уровни. Он согласовывает и согласовывает рекомендации штаба, и в результате качество управления повышается, но если количество задач велико, то и задачи руководителя линейной структуры увеличиваются. Поэтому на практике были созданы другие совместные структуры. Наиболее распространенной среди них является линейно-функциональная структура.

В линейно-функциональной структуре функциональные подразделения могут сами отдавать приказы подчиненным подразделениям, но только по четко определенным вопросам, касающимся их компетенции. Например, планово-экономический отдел может давать поручения начальнику цеха по вопросам развития планирования, а главному бухгалтеру завода - по совершенствованию учета и отчетности в цехе и т. д.

Преимущество линейной функциональной структуры состоит в том, что она сочетает в себе принципы управления с принципом единоначалия. Но эта приоритетная структура имеет сложные типы взаимоотношений: управление проектами; матричная структура и т.д. Проектное управление применяется на предприятиях и в организациях, требующих внедрения новых технологий и проведения реструктуризации, связанной с изменением технологии производства. Для проведения такой реконструкции будет создан орган управления, ответственный за данный проект. Орган управления проектом является временной организацией. Оно будет прекращено после выполнения возложенных на него задач. Матричная структура рассматривается как результат объединения линейной и проектной структур управления. Сохраняется принцип линейного управления, и в соответствии с управлением проектами организуются темы, программы научных исследований, проектирование, технологическая подготовка, опытное производство, подготовка продукции, сбыт и т.д.

Функциональный лидер	Руководитель предприятия
-----------------------------	---------------------------------

Фигура 2. Матричная организационная структура.

В матричной структуре управляющей организации обеспечивается свобода деятельности руководителей проектов или программ, а также целенаправленно решаются поставленные перед ними вопросы. Определена ответственность руководителя за организацию работ, определены сроки их выполнения, ответственность руководителя за конечные результаты.

При формировании организационной структуры управления необходимо обосновать количество уровней и звеньев управления, уровень централизации линейного и функционального управления, состав подразделений и функций управления, а также количество подчиненных, соответствующее одному руководителю. Чем больше ступеней в системе управления, тем сложнее передавать команды сверху вниз и информацию снизу вверх. Тем выше риск коррупции при передаче команд и информации. Поэтому при проектировании и совершенствовании организационной структуры управления необходимо стремиться к оптимальному количеству уровней управления.

Использованная литература.

1. Ashurova N.B., Atamuradov Sh.A. Korxonalar iqtisodiyoti va menejmenti: O'quv qo'llanma.187-204 bet.

2. Тухтаев Зайниддин Эгамназар угли.ШАГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ "Экономика и социум" №5(96)-1 2022 www.iupr.ru 691-695

3. *TUKHTAEV ZAYNIDDIN EGAMNAZAR UGLI* TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING AHAMIYATI, <https://journals.indexcopernicus.com/article/search>.